

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИ ХУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА БОШҚАРУВИ
АКАДЕМИЯСИ

Hanns
Seidel
Stiftung

Давлат сиёсатининг янги тенденциялари

*Халқаро илмий-амалий конференция
материаллари тўплами*

 Yangi sahifa

2026

қўллаб-қувватланган тақдирда эмас, балки фуқароларнинг ўз ташаббуслари билан шакллангандагина барқарор ва кучли бўлади.

Жамоатчилик назорати ҳам фақат қонун билан белгилангани учунгина эмас, балки ҳар бир фуқаро ўз фикрини бемалол билдира оладиган муҳит мавжуд бўлганда тўлиқ ишлайди. Умуман олганда, фуқаролик жамияти институтлари ва жамоатчилик назорати Ўзбекистоннинг келгуси тараққиёт стратегиясида ҳал қилувчи ўрин эгаллайди. Уларни ривожлантириш орқали жамиятда адолат, тартиб, масъулият ва ишонч кучаяди. Натижада, давлат сиёсати янада самарали, халқ манфаатига яқин ва барқарор бўлади. Шу боис, ушбу йўналишларни мустаҳкамлаш нафақат бугунги куннинг, балки келажак авлодларнинг фаровон яшаши учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Илхомжон ЭРКИНОВ, ўқитувчи
(Ўзбекистон Миллий университети)

ЗАМОНАВИЙ СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР СТРУКТУРАСИДА FUҚAROLAR СИЁСИЙ ИШТИРОКИНИНГ ДИНАМИКАСИ

Глобаллашув, рақамли трансформация ва трансмиллий ахборот оқимларининг кескин ортиши замонавий сиёсий жараёнларнинг мураккаблашуви ва уларнинг тезкор ўзгарувчанлигига сабаб бўлмоқда. Шу билан бирга, сиёсий тизимларнинг барқарорлиги ва функционал самарадорлиги фуқароларнинг сиёсий ҳаётдаги фаоллик даражасига тобора кўпроқ боғланмоқда. Рақамли платформалар, очиқ маълумотлар сиёсати, ижтимоий тармоқлар ва онлайн жамоатчилик майдонларининг кенгайиши сиёсий иштирокнинг шакллари ва механизмларини тубдан ўзгартириб, уни нафақат анъанавий вакиллик институтларига, балки реал вақт режимидаги интерактив сиёсий мулоқотга таянадиган кўп қатламли жараёнга айлантирмоқда.

Сўнги йилларда сиёсий иштирокнинг таркибида сезиларли ўзгиришлар кузатилди. OECD томонидан 23 мамлакатда ўтказилган фуқаролар ассамблеялари натижалари делибератив иштирокнинг сиёсий қарорлар сифатини оширишга реал таъсир кўрсатганини кўрсатади¹. Шунингдек, Inter-Parliamentary Union (IPU) маълумотларига кўра, гендер квоталари жорий қилинган мамлакатларда сиёсий барқарорлик индекси ўртача 0,7 баллга юқорилиги аниқланган². Бундан ташқари, Эстония, Тайван, Канада каби давлатларда рақамли иштирок платформалари сиёсий жараёнларда фуқаролар қатнашувининг янги моделини шакллантирди,

¹ OECD, *Catching the Deliberative Wave: Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions* (Paris: OECD Publishing, 2023), p. 22, <https://doi.org/10.1787/339306da-en>.

² Inter-Parliamentary Union (IPU), *Women in Parliament 2023: Trends and Developments* (Geneva: IPU, 2023), p. 9, <https://www.ipu.org>.

бунда рақамли петициялар, онлайн консултациялар ва «crowdsourcing governance» механизмлари муҳим ўрин тутмоқда¹.

Мазкур жараёнлар сиёсий иштирокнинг нафақат демократик жараённинг ажралмас элементи, балки сиёсий тизим барқарорлиги, легитимлиги ва жамият билан давлат ўртасидаги ишонч капитали шаклланишининг асосий омили эканини кўрсатади. Шу сабабли замонавий сиёсий жараёнлар структурасида фуқароларнинг сиёсий иштироки динамикасини илмий асосда таҳлил қилиш бугунги сиёсатшуносликнинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Сиёсий иштирокни илмий жиҳатдан таҳлил қилишда сиёсатшуносликда шаклланган бир қатор концептуал ёндашувлар мавжуд. Улар фуқароларнинг сиёсий жараёнларда қатнашиш мотивлари, имкониятлари, структуравий чекловлари ва иштирокнинг демократик тизим барқарорлигига таъсирини тушунтиришга хизмат қилади. Қуйида сиёсий иштирокни таҳлил қилишда энг кўп қўлланиладиган назарий парадигмаларни кўриб чиқамиз:

«Фуқаролик маданияти» концепцияси. Алмонд ва Верба сиёсий иштирокни демократик маданиятнинг асоси сифатида талқин этади. Уларнинг фикрича, фуқароларнинг сиёсий жараёнларга бўлган онгли муносабати, ишончи ва институционал фаоллиги сиёсий тизимнинг барқарорлиги учун зарур шартдир². **«Фуқаролик маданияти»** уч элементдан – **парохиал (хабарсиз), субъектли (бўйсунувчи) ва фуқаролик (фаол иштирок)** маданиятларидан иборат бўлиб, улардан фақат охириги иштирокни барқарор демократик институтлар билан уйғунлаштира олади.

Плюрализм ва «полиархия» модели. Роберт Даҳл сиёсий иштирокни демократик рақобат ва сиёсий очиқлик билан боғлайди. Унинг «polyarchy» модели сиёсий жараёнларда кўплаб манфаатлар кураши ва кенг иштирок имкониятлари мавжуд бўлган тизимни тасвирлайди³. Даҳлга кўра, демократик тизимнинг легитимлиги фуқароларнинг қарор қабул қилиш жараёнида ҳақиқий иштироки билан белгиланади.

Делибератив демократия. Делибератив демократия фуқароларнинг қарор қабул қилиш жараёнида далилларга асосланган мулоқот орқали иштирокини назарда тутаяди. Ҳабермаснинг коммуникатив ҳаракат назарияси делибератив сиёсий майдоннинг ахборотга бой, инклюзив ва очиқ бўлиши зарурлигини асослайди⁴. Жамес Фишкиннинг «deliberative polling» модели эса фуқароларнинг муҳокама жараёнида сиёсий билимлари чуқурлашишини ва қарорлар сифати ошишини эмпирик жиҳатдан исботлайди⁵.

Тармоқ жамияти ва рақамли иштирок. Мануел Састеллс сиёсий иштирокнинг янги ўлчовларини «тармоқ жамияти» концепцияси орқали

¹ Taiwan Ministry of Digital Affairs, «vTaiwan: Digital Democracy Practices,» 2023, <https://moda.gov.tw>.

² Gabriel A. Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press, 1963. – P. 16.

³ Robert A. Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition*, - New Haven: Yale University Press, 1971. – P. 1-7.

⁴ Habermas J. *Between Facts and Norms*, Cambridge: MIT Press, 1996. – P. 296-304.

⁵ James S. Fishkin. *When the People Speak*, Oxford: Oxford University Press, 2009. – P. 22-25.

тушунтиради. Унинг фикрича, рақамли платформалар сиёсий субъективликни кенгайтириб, фуқароларни сиёсий жараёнларда бевосита иштирок этишига имконият яратади¹. Пиппа Норрис эса рақамли тафовут сабабли рақамли иштирок тенг тақсимланмаслигини, бу эса сиёсий асимметрия келтириб чиқаришини таъкидлайди².

Феминист сиёсий назария ва гендер асосидаги иштирок. Саролье Патеман сиёсий иштирокни гендер тенглиги ва инклюзивлик билан боғлайди. У аёлларнинг сиёсий жараёндаги вакиллиги демократик тизимнинг тўлиқ шаклланишини белгиловчи асосий индикаторлардан бири эканини таъкидлайди³.

2019-2024-йиллар сиёсий иштирокнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари жиҳатидан янги босқичга кўтарилган давр бўлди. Рақамли технологияларнинг тезкор ривожланиши, глобал сиёсий жараёнлардаги ўзгаришлар, гендер инклюзивлиги бўйича институционал ислохотлар ва фуқароларнинг сиёсий фаоллигини оширишга қаратилган янги механизмлар сиёсий иштирокнинг кўп қатламли моделини шакллантирди. Бу бўлим ушбу жараённинг тўртта асосий компонентини – делибератив иштирок, гендер вакиллиги, рақамли иштирок ва алгоритмик бошқарув тенденцияларини камраб олади.

Сўнги йилларда дунё бўйлаб делибератив иштирок механизмлари кенг қўлланила бошлади. Хусусан, ОЕСДнинг таъкидлашича, 2019-2023-йиллар оралиғида дунё бўйича 23 та йирик фуқаролар ассамблеяси ўтказилган бўлиб, уларнинг барчасида аҳоли иштирокининг сифат кўрсаткичлари сезиларли ошган⁴.

Фуқаролар ассамблеялари демократик жараёнларда «сифатли иштирок»ни таъминлайди, яъни, фуқароларнинг сиёсий хабардорлигини оширади, қарор қабул қилиш жараёнида аргументлар мувозанатини яратади, ишонч капиталини мустаҳкамлайди ва сиёсий институтлар легитимлигини оширади.

Америкалик сиёсатшунос, Стенфорд университети профессори Жеймс Фишкин томонидан ишлаб чиқилган «deliberative polling» (Жамотчилик билан маслаҳатлашиш усули) модели ушбу жараённинг эмпирик асосини кучайтиради. Тадқиқотлар делибератив муҳокама натижасида иштирокчиларнинг 63 фоизиди сиёсий билимлар ошганини кўрсатган⁵. Делибератив моделлар Канада, Ирландия, Франция, Корея Республикасида сиёсий ислохотлар – конституциявий ўзгартиришлар, экологик сиёсат, гендер тенглиги стратегиялари учун асосий механизм сифатида қўлланилди. Сиёсий иштирокнинг бундай модели кенг оммани сафарбар қилиш билан чекланмай, қарор қабул қилишнинг мазмуний сифатини оширишга қаратилгани билан фарқланади.

¹ Castells M. The Rise of the Network Society, 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2010. – P. 31–35.

² Norris P. Digital Divide, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – P. 3-6.

³ Pateman C. Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1970. – P. 27-29.

⁴ OECD, Catching the Deliberative Wave, 2023. – P. 22.

⁵ James S. Fishkin. When the People Speak, 2009. – P. 22.

2019-2024 йиллар давомида гендер тенглиги бўйича кўплаб давлатларда сезиларли силжиш кузатилди. IPU ва UN Women ҳисоботларига кўра, гендер квоталари жорий этилган 75 та давлатда парламентдаги аёллар улуши ўртача 26 дан 32 фоизгача кўтарилган¹. Илмий адабиётларда гендер инклюзивлигининг сиёсий иштирок ва сиёсий барқарорлик ўртасида ижобий корреляцияни яратиши қайд этилган. Руанда, Швеция, Мексика каби мамлакатларда аёллар вакиллигининг ошиши сиёсий қарорларнинг инклюзивлигини, ижтимоий адолат кўрсаткичларини, сиёсий жараёнларнинг легитимлигини ва фуқароларнинг ишонч капиталини кучайтирган². 2023-йилда IPU томонидан ўтказилган сўровда гендер балансига эга парламентларда сиёсий ишонч 0,7 балл юқори бўлгани қайд этилган. Гендер асосидаги иштирокнинг кучайиши сиёсий субъективликни хилма-хил гуруҳлар манфаатига мослаштириб, сиёсий тизимнинг адаптивлигини оширади.

Сўнгги йиллар давомида рақамли сиёсий иштирок энг тез ривожланган йўналиш бўлди. Хусусан, Эстония, Тайван, Канада каби давлатлар рақамли демократия бўйича илғор моделларни жорий этди.

Рақамли сиёсий иштирокнинг асосий шакллари қуйидагилардан иборат:

- E-petitions – сиёсий талабларни онлайн шаклда илгари суриш;
- E-consultations – давлат сиёсатлари бўйича рақамли муҳокамалар;
- Open Government Data – очиқ маълумотлар орқали давлат назорати;
- Crowdsourcing – фуқаролар орқали сиёсий қарор лойиҳаларини ишлаб чиқиш.

Тайваннинг «vTaiwan» модели рақамли демократия соҳасидаги энг йирик муваффақиятлардан бири бўлиб, у жамоатчилик иштироки орқали технология сиёсатлари бўйича 100 дан ортиқ ечим ишлаб чиқишга ёрдам берган³.

Канаданинг «Open Government Portal» платформаси эса, фуқароларнинг сиёсий жараёнларни мониторинг қилиш даражасини сезиларли оширган⁴. Эстония рақамли иштирок бўйича асосий глобал лидер бўлиб, у ерда барча сиёсий жараёнлар – сайловлар, петициялар, мониторинг – рақамли майдонда амалга оширилади⁵. Аммо муаммо ҳам бор: Пиппа Норрис таъкидлаганидек, «digital divide» – яъни, рақамли имкониятларнинг тенг тақсимланмагани – рақамли иштирокда янги ижтимоий тафовутлар келтириб чиқармоқда⁶.

Бу рақамли иштирокнинг демократик салоҳиятини маълум даражада чекловчи фактор бўлиши мумкин. Яъни интернетга кириш имконияти, технологик ресурслар ва рақамли саводхонлик даражасидаги ижтимоий-гуруҳлараро фарқлар – сиёсий иштирокнинг тенг тақсимланмаслигига олиб

¹ OECD. Innovative Citizen Participation, 2021. – P. 41-42.

² Mona Lena Krook. Gender and Political Representation, Oxford, 2020. – P. 54.

³ Taiwan MODA, «vTaiwan Program Report,» 2023.

⁴ Government of Canada, «Open Government Portal Report 2022. – P. 15.

⁵ Republic of Estonia, «e-Democracy Overview,» 2023.

⁶ Pippa Norris. Digital Divide, 2001. – P. 3-5.

келади. Натижада, сиёсий жараёнларда рақамли платформалардан фаол фойдаланадиган гуруҳлар сиёсий таъсир кучини оширса, рақамли имкониятлари чекланган қатламлар аста-секин сиёсий майдоннинг чеккасига суриб қўйилади. Натижада сиёсий жараёнларда ижтимоий-иқтисодий устунликка эга гуруҳлар кўпроқ таъсирчан бўлиб боради, рақамли чекланган гуруҳлар эса сиёсий қарорлар қабул қилишдан четлатилиш хавфи остида қолади.

2020 йилдан бошлаб сиёсий жараёнларда катта маълумотлар (Big Data), алгоритмик таҳлил ва сунъий интеллект воситаларининг қўлланилиши сиёсий иштирокнинг мазмунини сезиларли даражада ўзгартирди. Хусусан, бугунги кунда алгоритмик бошқарув қўйидаги механизмларни шакллантирмоқда, қарорлар қабул қилишда прогнозлаш имкониятлари; давлат хизматларини индивидуаллаштириш, сиёсий хабардорликни мақсадли етказиш ва фуқаролар эҳтиёжларини реал вақт режимида таҳлил қилиш.

World Bank томонидан эълон қилинган «GovTech Maturity Index 2022 Update» ҳисоботида кўра, 2020-2022-йиллар оралиғида давлат секторида рақамли ва дата-дживен бошқарувнинг глобал самарадорлик кўрсаткичи 0,519 дан 0,552 гача ошган, бу эса тахминан 6,4 фоизлик ўсишни ташкил этади¹. Ушбу ўсиш давлат бошқарувида сунъий интеллектга асосланган таҳлил, алгоритмик хизматлар ва дата-дживен бошқарувнинг кенгайганидан далолат беради.

Шунингдек,, 2023 йилда OECDнинг «Digital Government Index» ҳисоботида 33 мамлакатнинг 76 фоизиди «Data-driven government» тамойилларининг амалиётга татбиқи ортгани, AI асосидаги хизматлардан фойдаланиш улуши эса 2020-2023 оралиғида ўртача 28фоиз дан 47фоиз гача кўтарилгани қайд этилган². 2024-йилда эса UN E-Government Survey натижаларида давлатларнинг «AI-enabled service delivery» бўйича тайёргарлик кўрсаткичи ўртача 12 фоизга ошгани кўрсатилди.

Бироқ алгоритмик бошқарув – шаффофликнинг пасайиши, алгоритмик ҳолислик муаммолари, демократик назоратнинг заифлашиши каби омилларни ҳам юзага келтириши мумкин, сабаби алгоритмик тизимлар кўпинча «қора қути» (black box) тамойили асосида ишлайди, яъни, қарор қабул қилиш жараёнининг ички логикаси оммавий назорат учун очик бўлмайди.шунингдек, алгоритмлар тренинг маълумотлари орқали инсон хулқ-атворини тахминан моделлаштиради, аммо бу маълумотларнинг ўзида мавжуд бўлган ижтимоий, гендер ёки иқтисодий ҳолисликсизликлар алгоритмик натижаларга ҳам ўтиб кетади. Натижада, рақамли тенгсизлик, стереотиплар ва тизимли номутаносибликлар алгоритмик қарорлар орқали янада чуқурлашиши мумкин.

Бундан ташқари, AI воситалари сиёсий жараёнларда реал вақт режимида фуқаролар хулқ-атворини башорат қилиш, сиёсий хабардорликни

¹ World Bank, GovTech Maturity Index 2022 Update: The State of Public Sector Digital Transformation, Washington, D.C.: World Bank, 2023. – P. 19.

² OECD. Digital Government Index 2023: Data-Driven Public Sector Report, Paris: OECD Publishing, 2023. – P. 14-16.

сегментларга ажратиб етказиш ва мақсадли сиёсий коммуникация стратегияларини ишлаб чиқиш имконини бергани учун, демократик жараёнлар устидан жамоатчилик назорати сусайиши эҳтимоли ортади. Бу эса, давлат ва корпоратив субъектлар қўлида катта ҳажмдаги маълумотларнинг жамланиши билан бирга марказлашган назоратни кучайтиради. Демак, 2019-2024 йиллар сиёсий иштирокнинг сифат жиҳатдан янги босқичга ўтган давридир – бунда иштирокчилик, инклюзивлик, рақамли имкониятлар ва алгоритмик жараёнлар ўзаро кесишган мураккаб тизим юзага келди. Бундан ташқари, сиёсий иштирок динамикаси мамлакат ичида ҳам ҳудудлар бўйича сезиларли фарқларга эга. Минтақавий фарқлар қуйидаги детерминантларга боғлиқ:

- иқтисодий ривожланиш даражаси;
- шаҳар ва қишлоқ инфратузилмаси;
- таълим сифати;
- сиёсий институтларнинг ҳудудий даражадаги самарадорлиги;
- жамоатчилик ташкилотларининг ривожланганлик даражаси.

Путнамнинг ижтимоий капитал концепциясига кўра, ижтимоий ишонч, горизонтал алоқалар ва кўнгиллилик асосидаги тармоқларнинг кучи сиёсий иштирок даражасига бевосита таъсир кўрсатади¹. Шунинг учун иқтисодий жиҳатдан ривожланган ҳудудларда сиёсий иштирок юқорироқ бўлса, инфратузилмаси заиф, рақамли кириш имконияти паст бўлган минтақаларда сиёсий иштирок пасаяди.

2019-2024 йиллар замонавий сиёсий жараёнларда фуқароларнинг сиёсий иштироки туб трансформацияга учраган давр сифатида ажралиб туради. Глобаллашув, рақамли коммуникация технологияларининг чуқурлашуви, гендер тенглиги механизмларининг институционал мустаҳкамланиши, делибератив демократия моделларининг ривожланиши ва алгоритмик бошқарувнинг сиёсий тизимларга кириб келиши сиёсий иштирокнинг мазмуни ва шакллари сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарди.

Сиёсий иштирок эндиликда анъанавий вакиллик демократияси доирасидан чиқиб, мультименционал жараёнга айланган бўлиб, унда фуқаролар нафақат сиёсий қарорлар истеъмолчиси, балки сиёсий жараёнларни бевосита шакллантирувчи субъект сифатида майдонга чиқмоқда. Делибератив ассамблеялар, фуқаролик муҳокамалари, рақамли петициялар, онлайн консультациялар ва «crowdsourcing governance» каби шакллар фуқароларнинг сиёсий субъективлигини мустаҳкамлаб, демократик легитимликни оширмоқда.

Сиёсий иштирокнинг детерминантлари ўз навбатида мураккаблашиб, сафарбарлик моделидан автоном иштирок моделига ўтиш жараёни кучаймоқда. Сафарбарлик модели эпизодик сиёсий фаолликни кўзда тутган бўлса, автоном иштирок модели юқори сиёсий саводхонлик, фуқаролик жамиятининг барқарорлиги ва жамоавий ташаббусларнинг кўплиги билан тавсифланади. Бу жараён сиёсий тизимнинг барқарорлиги учун фақат «юқоридан пастга» механизмлар етарли эмаслигини, балки «пастдан

¹ Robert D. Putnam, *Bowling Alone*. - New York: Simon & Schuster, 2000. – P. 65-72.

юқорига» йўналган мустақил фуқаролик фаоллиги демократик тизимнинг сифат кўрсаткичларини белгилловчи асосий омил эканини кўрсатмоқда.

Рақамли платформаларнинг кенгайиши сиёсий иштирок имкониятларини мислсиз даражада оширган бўлса-да, рақамли тафовутнинг сақланиб қолаётгани сиёсий жараёнларнинг инклюзивлигини муайян даражада чекламоқда. Рақамли саводхонликдаги фарқлар, технологик кириш имкониятларидаги тенгсизлик, ижтимоий-гуруҳлараро рақамли номутаносиблик сиёсий иштирокнинг янги асимметрияларини келтириб чиқармоқда. Шу боис сиёсий иштирокни ривожлантириш сиёсий тизимнинг технологик модернизацияси билан бирга, рақамли адолат ва технологик инклюзивликни ҳам талаб қилади.

Сиёсий иштирок ва сиёсий легитимлик ўртасида ўзаро мустаҳкамловчи цикл мавжуд: сиёсий иштирок ошган сари институционал ишонч ва сиёсий тизим легитимлиги кучаяди. Легитимлик мустаҳкам бўлган тизимларда эса сиёсий иштирок барқарор ва изчил ривожланади. Демак, сиёсий тизимни модернизация қилиш жараёнлари фақат институционал ислохотларга эмас, балки фуқароларнинг сиёсий фаоллигини рағбатлантирувчи, иштирокни қулайлаштирувчи ва инклюзивликни таъминловчи механизмларга таяниши зарур.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий сиёсий жараёнларда сиёсий иштирокнинг асосий вазифаси – давлат ва жамият ўртасида барқарор, очиқ, ишончга асосланган ҳамкорлик моделини шакллантиришдир. Сиёсий иштирокнинг янги шакллари демократик тизимларнинг адаптивлигини кучайтиради, институтларнинг жавобгарлигини оширади ва сиёсий тизимни ташқи ва ички таҳдидларга нисбатан барқарор қилади. Шу боис, замонавий сиёсий иштирокни фақат фуқаролик фаоллиги сифатида эмас, балки демократик ривожланишнинг стратегик драйвери сифатида талқин қилиш мақсадга мувофиқдир.

Жамшид ТОШБОЕВ, ўқитувчи
(Жиззах давлат педагогика университети)

ЖАМИЯТ СИЁСИЙ ТИЗИМИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИДА НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ҳозирги глобаллашув шароитида жамият сиёсий тизимида кечаётган трансформация жараёнлари барча давлатлар фаолиятининг ажралмас қисмига айланди. Бу жараёнда фуқаролик жамияти институтлари, хусусан нодавлат ва нотижорат ташкилотлар (ННТ)нинг роли тобора ошиб бормоқда. Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар доирасида ННТлар жамиятнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ҳаётида фаол иштирок этмоқда.

Фуқаролик жамиятида ҳар бир одам эркин ҳолда ўзи учун муайян мақсадни белгилайди. Бироқ у бошқалар билан муносабатга киришмасдан туриб, ўз мақсадига эриша олмайди. Натижада ҳар бир алоҳида шахс

Ҳикматов Х.	Давлат сиёсатини амалга оширишда фуқаролик институтлари ва жамоатчилик назоратининг роли . .	306
Эркинов И.	Замонавий сиёсий жараёнлар структурасида фуқаролар сиёсий иштирокининг динамикаси	313
Тошбоев Ж.	Жамият сиёсий тизими трансформациялашувида нодавлат ва нотижорат ташкилотларининг ўрни . . .	319
Рихсибоев К.	Сайлов жараёнида ўзини-ўзи бошқариш органлари ўрни	323
Миркомиллов А.	Фуқаролик жамиятини ривожлантиришга оид стратегиялар: миллий ва хорижий тажриба.	329
Низамова М.	Роль институтов гражданского общества в реализации политики гендерного равенства (опыт Центральной Азии)	332
Рахимов И.	Янги Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожиди маҳалла институтининг ўрни ва аҳамияти.	338
Фуркатова Н.	Давлат сиёсатини амалга оширишда фуқаролик жамияти институтлари ва жамоатчилик назорати. . .	343
Содиқова Ш.	Ижтимоий бошқарувда ёлғиз кексалар билан ишлашда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ўрни.	346
Мадраҳимов А.	Ёшлар сиёсий маданиятини юксалтиришда жамоатчилик иштирокининг аҳамияти	350
Илҳомжонов Б.	Ижтимоий ҳимояга муҳтож ёшларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари	352
Арифходжаева Л.	Ўзгаришларни бошқаришнинг зарурати	355
Нурматов С.	Давлат хизматларини кўрсатишда маҳалла ва давлат органлари ўртасидаги интеграция механизмлари	360
Мингбоев А.	Ўзбекистонда монополияга қарши органининг институционал салоҳиятини янада мустаҳкамлаш йўллари	364
Zokirjonov M.	Analysis of the Impact of Public Financial Management Efficiency on Social Justice through PEFA and CEQ Methodologies.	367
Саттаров С.	Худудий иқтисодий сиёсатни такомиллаштириш ва бошқарув самарадорлигини ошириш йўналишлари . . .	372